

**OLMALIQ KMK HUDUDI TUPROQLARI TARKIBIDAGI XROM,
QO‘RG‘OSHIN IONLARINI ANIQLASH VA MONITORING O‘TKAZISH**

Mamedova Muattar Nasriddinovna

Toshkent davlat agrar universiteti,
“Biokimyo va fiziologiya” kafedrası assistent

Abdullayeva Muborak Maxmusovna

O‘zbekiston Milliy universiteti,
“Biokimyo” kafedrası professor,
biologiya fanlari doktori

Annotatsiya. Tadqiqotda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati va unga yaqin hududlardan olingan tuproq namunalari mass-spektrometrik (ICP-MS) tahlil usullar bilan o‘rganildi. Tahlil qilingan tuproqdagi og‘ir metallar orasida Cr, Sc, Cu, Se, Rb, In, Ce, Pb tahlil natijalari keltirilgan. Monitoring natijasida Cr va Pb ionlari ruxsat etilgan chegaraviy miqdordan yuqori ekanligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar. Og‘ir metallar, tuproq, mass-spektrometriya, induktiv bog‘langan plazmali (ISP), mass-spektrometriya (MS), MPS, monitoring, Toshkent viloyati, Olmaliq KMK, sorbsion-spektroskopiya.

Kirish. Dunyoda sanoat texnologiyalar, ishlab chiqarish hamda qurilish sanoatining rivojlanishi natijasida og‘ir, zaharli va kanserogen metallarning atrof-muhitga tarqalishi ekologik jihatdan global muammoga aylanib bormoqda. Atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy og‘ir metallarni aniqlashda va ularning monitoringini olib borishda ekologik xavfsiz bo‘lgan aniqlash uslublarini ishlab chiqish orqali yuqori samaradorlikka erishiladi. [1].

Toshkent viloyati Olmaliq shahri - O‘zbekistonning eng katta rangli metallurgiya markazlaridan biridir. O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda Olmaliq tog‘-kon metallurgiya sanoat kombinatlari muhim ahamiyat kasb etsada, tabiati va aholisining salomatligi bilan bog‘liq masalalariga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Kimyo, tog‘-kon, rangli

metall sanoat korxonalari chiqindilari Olmaliq shahrining ekologik holati bilan bog'liq bo'lib, suv, tuproq va atmosferaning ifloslanishi o'simliklar va hayvonlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. [2].

Asosiy qism. Tadqiqotda Olmaliq KMK va unga yaqin hududlardan olingan tuproq namunalari tarkibidagi og'ir metallar Mass-spektrometrik (ICP-MS) «O'zO'U 0677:2015 (MBII №499-AЭM/MC)» priborida tahlil qilindi. [3]. Olmaliq KMK hududidan tuproq namunasi oltita hududdan: KMK tashqi hududi hamda hududdan 1 km, 3 km, 5 km, 10 km, 20 km masofalardan olindi va monitoring qilindi. Tuproq namunasi tarkibida 61 ta element mavjudligi aniqlandi. Ma'lumotdagi mavjud bo'lgan ayrim metallar miqdori (ppm, mkg/g, g/t) quyidagi 1- jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Olmaliq KMK hududi tuproq namunalaridagi elementlarning ICP-MS

tahlili, mkg / g

№	Metall nomi	KMK tashqi hududi	KMK dan 1 km	KMK dan 3 km	KMK dan 5 km	KMK dan 10 km	KMK dan 20 km
1	Cr	85,7	76,8	73,8	72,8	65,8	64,7
2	Sc	7,48	6,41	13,4	7,10	10,4	14,1
3	Cu	69,5	241	82,2	51,5	35,7	53,0
4	Se	1,38	7,59	<0,50	<0,50	0,505	<0,50
5	Rb	72,1	127	220	62,1	148	111
6	In	0,301	0,202	0,098	0,047	0,019	0,049
7	Ce	42,2	52,7	79,9	40,8	61,7	59,3
8	Pb	104,3	98,7	88,9	78,3	63,9	57,3

Olmaliq KMK tuproq namunalaridagi Cr va Pb ionlarining tarqalishi 2-jadval va 1- va 2-rasmlarda keltirilgan.

Natijalar tahlil qilinganda tuproq migratsiyasida xrom metallining tuproq tarkibidagi miqdori KMK dan uzoqlashgan sari kamayishi kuzatildi.

Tuproq namunasidagi Cr va Pb ionlarining ICP-MS tahlili, mkg / g

№	Metall nomi	Olmalik KMK dan 1 km	Olmalik KMK dan 10 km	Olmalik KMK dan 20 km
1	Cr	76,8	73,8	64,7
2	Pb	98,7	63,9	57,3

1-rasm. Xrom metalining tarqalish diagrammasi

2 -rasm. Qo‘rg‘oshin metalining tarqalish diagrammasi

KMK ga yaqinlashganda xrom va qo‘rg‘oshin metallari miqdori ortib borishi kuzatildi. Ruxsat etilgan chegaraviy miqdori xrom uchun - 6,0, qo‘rg‘oshin uchun - 32,0 ga teng, Ohangaron sanoat zonasi tuprog‘i hamda Olmalik KMK hududi tuprog‘i tahlil natijalariga ko‘ra xrom va qo‘rg‘oshin metallari miqdori RChM dan oshganligi kuzatildi.

Og‘ir metallarning yuqori toksikligi, zaharliligi tuproqda, o‘simliklarda, hayvonlarda va odamlarda to‘planish qobiliyatini hisobga olgan holda, ularni eng xavfli kimyoviy ifloslantiruvchi moddalarga tasniflash, tuproq ifloslanish darajasini belgilangan me‘yorlardan oshmasligini ta‘minlash kerak. Ushbu vazifalar atrof-muhit ob‘yektlarida og‘ir metallarni aniqlashning samarali, sodda va yuqori sezgir usullarini

ishlab chiqishga yordam beradi. Og‘ir metallarni immobilizatsiyalangan organik reagentlar yordamida sorbsion-spektroskopik aniqlash keng qo‘llaniladi. [4].

Tuproqdagi og‘ir metallar kontsentratsiyasini o‘rganishda og‘ir metallarning miqdori ifloslanish manbasiga yaqinlashganda (sanoat zonasi, sement zavodi, metallurgiya zavodi, armatura ishlab chiqarish zavodi) doimo ortib borishi va undan uzoqlashganda kamayishi aniqlandi. Ushbu metallarni sorbsiya kontsentratsiyasini va keyinchalik spektroskopik aniqlashni o‘tkazish ekologik muammolarni hal qilishga yordam beradi. Immobilizatsiyalangan reagentlar yordamida ishlab chiqilgan usul mintaqadagi sanoat zonalari tuproqlarida og‘ir va zaharli metall ionlarini aniqlash uchun tavsiya etiladi. [5]. Atmosferaga zavodlardan chiqadigan tashlamalar, tutunlar, changlar tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalar, zaharli, kanserogen og‘ir metallar tirik organizmlar uchun xavf soladi. [6].

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Казанцев И.В., Матвеева Т.Б. Содержание тяжёлых металлов в почвенном покрове в условиях техногенеза.//Самарск.науч.вестник. 2016. №1(14). С. 34-37.
2. В Т Jobborov., Z A Jabbarov., V Sherimbetov., D Yodgorova., D. Toymbayeva. Chemical properties and ecological condition changes of the degraded soils as a result of industrial activities. EDP Sciences. E3S Web of Conferences 510, 04001 (2024) p.3-9.
3. Сотникова Е.В., Калпина Н.Ю., Ряховская Е.В., Смирин Б.В. Аналитические методы экологического мониторинга: учебное пособие. -М.: МГТУ «МАМИ», 2011. с -120.
4. В.Бобоjonov., U.Madatov., X.Usmanova., Z.Smanova., U.Ahmadjonov., M.Demir., E.Berdimurodov. Efficient and cost-effective determination of Cr(VI) ions using immobilized 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate: a novel analytical reagent with high selectivity and sensitivity. // International journal of environmental analytical chemistry. 2023. (10) P.10-20.

5. Яхшиева Х.Ш., Сманова З.А., Яхшиева З.З., Тожибоев Б.Х. Новый иммобилизованный реагент для определения свинца. *Universum: химия и биология*”. С. 76-78. 2015 г.

6. Das SK, Grewal AS, Banerjee M. A brief review: Heavy metal and their analysis. *Organization*. 2011; 11(1) :p.3-6.